

“DE PRETO JÁ BASTA EU”: EUGENIA E BANZO

Davi Nunes

RESUMO: Neste ensaio, parto de um resíduo popular do pensamento da elite do racismo brasileiro, isto é, a frase “De preto já basta eu”, e traço uma breve genealogia das teorias eugenistas no país que constituem, através da articulação violenta do mundo antipreto, da necessidade libidinosa de eliminação da matéria negra, o que denomino de Regime de banzo. Para isso, demonstro o emparelamento de dois escritores negros, Cruz e Souza e Lima Barreto, como também o meu aprisionamento e o da minha família no inframundo negro da morte social e ontológica – o banzo. Por outro lado, coloco Banzo como uma atitude diante de artefatos artísticos e literários negros, uma ferramenta analítica que nos leva a um nível alto de abstração sobre a negritude.

Palavras-chave: Eugenia. Banzo. Inframundo.

ABSTRACT: In this essay, we will start from a popular residue of the Brazilian elite’s racism mentality, that is the phrase “I’m already black enough” (used by a black person who prefers to maintain relationships with white people and not with black people) and trace a brief genealogy of eugenic theories in the country that constitute, through the violent articulation of the anti-black world, of the libidinous need to eliminate blackness, which we shall call the banzo regime. For this, we will demonstrate the walling up of two black writers, Cruz e Souza and Lima Barreto, as well as my imprisonment and of my family in the black infra-world of social and ontological death – the banzo. On the other hand, we place Banzo as an attitude towards black artistic and literary artifacts, an analytical tool that takes us to a high level of abstraction about blackness.

Keywords: Eugenics. Banzo. Infraworld.

¹ Modesto Brocos (1852-1936) pintor, gravador e desenhista espanhol. Em 1872 chegou ao Brasil e, três anos depois, frequentou como aluno livre os cursos da Academia Imperial de Belas Artes - Aiba, no Rio de Janeiro. Nesse período, Modesto pinta o quadro *A Redenção de Cam*, pintura recebe a medalha de ouro no Salão Nacional de Belas Artes de 1895.

² João Baptista de Lacerda (1846-1915). Intelectual de renome nacional. Lacerda formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, foi autor de pesquisas na área de fisiologia e microbiologia, tendo exercido atividades de relevo durante sua carreira. Foi ministro da Agricultura e, no Museu Nacional, chefe do Laboratório Experimental e subdiretor das seções de zoologia, antropologia e paleontologia.

³ Arthur Gobineau (1816-1882), um diplomata francês que serviu no Rio de Janeiro, escreveu *Essai sur l'inégalité des races humaines* (1854), onde criticou a mestiçagem entre "raças" diferentes e citou o Brasil como exemplo negativo

⁴ Louis Agassiz (1807-1873), um suíço que foi professor da Universidade de Harvard e viajou ao Brasil – cuja viagem gerou a publicação *Journey in Brazil* (1867), também defendeu a noção de pureza da "raça branca", apresentando a mestiçagem brasileira como algo a ser evitado. .

Escutei esta frase, "De preto já basta eu", em novembro de 2020 de uma mulher negra, no contexto de recreação familiar, na cidade de Betim, em Minas Gerais. A mulher estava orgulhosa pelo sucesso do branqueamento de sua neta, uma criança loura, cuja fisionomia e morfologia corpórea já não carregavam os traços de sua negritude aparente. A tela do artista Modesto Brocos¹ (1852-1936), *A redenção de Cam*, ganhou forma em minha mente como uma cena do contínuo sanitariano racial brasileiro e de maneira violenta desmantelou meu esquema corpóreo e psíquico. Estava diante de uma *criança eugênica* e de *uma última negra*. Não consegui dormir, moído de banzo. Meu corpo encolheu, ficou contrito como um caracol acuado na cama, ao mesmo tempo em que meus olhos ficaram incandescentes, colapsados por imagens mentais que remetiam à eliminação da negritude.

Esta sentença "De preto já basta eu" é um resíduo popular do pensamento criado pela elite do racismo eugênico brasileiro nas quatro primeiras décadas do século XX e ganhou, como um jargão cotidiano, campo fértil na realidade de boa parte das famílias no país que buscaram e, ainda se pode notar, buscaram através da miscigenação apagar a negritude e apurar o branqueamento.

A tela *A redenção de Cam* é notável porque serviu como ilustração visual da programática comunicação, intitulada *Sobre o mestiço no Brasil* (1911), do intelectual de renome à época e cientista eugenista, João Baptista Lacerda² (1846-1915), no importante evento denominado *Congresso Universal das Raças*, em 1911, na Inglaterra. Em sua comunicação, Lacerda coloca a miscigenação como um dispositivo (além de toda propaganda para atrair imigrantes europeus) para a extinção da pessoa negra e branqueamento do mestiço. Lacerda (1911, n.p), em sua conferência antipreta, prognosticou que: "Graças a este procedimento de redução étnica, é lógico supor que, no espaço de um novo século, os mestiços desaparecerão do Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós."

Antes de João Baptista Lacerda, Silvio Romero (1851-1914), em seu livro *História da literatura brasileira* (1902), já tinha colocado a mestiçagem como dispositivo de branqueamento em contraposição ao determinismo racial imposto por teorias de pensadores estrangeiros como Arthur Gobineau³ (1816-1882) e Louis Agassiz⁴ (1807-1873), que viam a mestiçagem brasileira em fins do século XIX como inabilidade civilizacional e degenerescência. Romero foi o primeiro intelectual a mover a mestiçagem da

dimensão patológica para o plano, não menos mordaz, como coloca Cunha (2020), da *solução saneadora*. Sanear – abstraindo esse conceito da mestiçagem romeriana e eugenista – é igual a limpar, desinfetar, purificar, extirpar, modernizar, esterilizar a negritude via miscigenação programada através da imigração compulsória de europeus. A prognóstica da extinção, a eugenia como ciência que propunha o extermínio negro e indígena, carregava e carrega a perversão libidinosa do genocídio teorizado e programado:

Sabe-se que na mestiçagem a seleção natural, ao cabo de algumas gerações, faz prevalecer o tipo de raça mais numerosa, e entre nós das raças puras a mais numerosa, pela emigração, tem sido, e tende ainda mais a sê-lo, a branca. (ROMERO, 1902, p. 75)

Para esses teóricos, a negritude era própria matéria que existia como objeto a obliterar. Assim, a imigração europeia, o corpo branco excessivo, foi trazida para soterrar o corpo negro no pós-escravidão ao que eu chamo de *Regime do banzo*, isto é, um regime em que a negritude é a própria matéria que o mundo vê como objeto a ser eliminado e, portanto, a vida negra é posicionada violentamente fora do mundo. No caso do Brasil, fora do Brasil moderno projetado pelas teorias do determinismo racial e da eugenia nas duas últimas décadas do século XIX e quatro décadas iniciais do século XX e que está sedimentada, atualmente, nos pilares institucionais sistêmicos do país.

Na entrevista dada à Folha de São Paulo, intitulada *Negro: Abolição de uma raça*, Clovis Moura (1977 apud NASCIMENTO, 2019, p.43) nos mostra notadamente a dimensão da imigração compulsória de europeus que chegaram ao Brasil: "Entraram mais imigrantes italianos nos 30 anos depois da Lei Áurea do que escravos que foram beneficiados com a libertação. Com a Lei Áurea, a marginalização do negro estava instituída."

A eugenia – projeto de imigração europeia e expropriação banzeira da vida negra – toma corpo institucional, isto é, político, econômico, jurídico, literário e cultural com a fundação, em 1918, da *Sociedade Eugênica de São Paulo*, idealizada um ano antes em 1917 pelo intelectual eugenista Renato Kehl em conferência intitulada *Eugenia*.

Renato Kehl procurou destacar nessa conferência os principais fundamentos da eugenia, em especial o estudo da hereditariedade, a educação eugênica, a "seleção conjugal", o "direito relativo à eugenia", a higiene e o saneamento. Comentando sobre a importância da eugenia para o "aperfeiçoamento da raça humana" (SOUZA, 2008, p.150)

Da *Sociedade Eugênica de São Paulo* faziam parte mais de 140 membros, em sua maioria médicos, mas tinha a participação de advogados, jornalistas e literatos. Podemos salientar a participação do escritor Monteiro Lobato que, mesmo com o fim da *Sociedade Eugênica de São Paulo*, em 1919, continuou travando intensas conversas, através de cartas, com Renato Kehl e sendo, na literatura, o propagador de suas teorias eugenistas. Vale destacar a tese de Kehl de controle e eliminação dos caracteres raciais negros transmitidos hereditariamente, a qual Lobato apresentou em seu livro *O presidente Negro*. O escritor eugenista ficcionalizou um presidente negro nos Estados Unidos, no ano de 2028, território caótico de convivência entre negros e brancos. Assim, devido à ameaça de um presidente negro na ordem do poder branco, Lobato construiu uma fábula eugenista de eliminação dos caracteres hereditários negros, isto é, Lobato inventou um raio ômega que alisa os cabelos, um raio que desfaz as características morfológicas das pessoas negras, que, para ele, já estariam despigmentadas no ano de 2028 e, com o apuramento do cabelo, se tornariam brancas.

Já o pigmento fora destruído e, embora o esbranquiçado da pele não se revelasse cor agradável à vista, tinham esperança de obter com o tempo a perfeita equiparação cutânea. Vir agora, e assim de chofre, o resto, o cabelo liso e sedoso, a supressão do teimoso estigma de Cam, era, não havia dúvida, sinal de um fim de estagio. Reduzidas desse modo as duas características estigmatizantes da raça, o tipo africano melhorava a ponto de em numerosos casos provocar confusão com o ariano. (MONTEIRO, 2020, p.171)

A pulsão da morte negra no projeto literário de Lobato, utilizando procedimentos eugenistas para projetar um futuro antipreto (como podemos notar) foi e é fermento no imaginário de várias gerações de pessoas negras e não negras no Brasil até hoje. A negritude em *O presidente negro* está presente como matéria a ser eliminada para a construção de uma paisagem humana branca.

Nesse sentido que Renato Kehl iniciou também todo um sistema de publicização da eugenia que ia da publicação de teses e livros à realização de concursos sobre o melhor bebê eugênico. “Durante os anos 1920, os eugenistas e as autoridades públicas do estado de São Paulo realizaram ainda dois concursos de eugenia para escolher o “bebê eugênico” que melhor representasse a “estirpe paulista”, eventos bastante divulgados pela imprensa.” (SOUZA, 2008, p.153).

Todo esse mundo antipreto que transcrevo nessa breve, parcial e incompleta genealogia da eugenia brasileira, toda essa gramática instituída para o corpo negro não caber no mundo é o que constitui, dentro de uma política de branqueamento, violência e horror, a frase banzeira da avó negra com a neta branca: “De preto já basta eu”. Esta afirmação agora permite que explique dois conceitos que coloquei no início do ensaio: a criança eugênica e a última negra. A criança eugênica é o resultado de toda uma gestão em uma família brasileira para o branqueamento, ela é o totem branco, a entrada para o mundo da branquitude e apagamento da negritude. Já a última negra, como também existe o último negro, é o ponto último da negritude em uma gestão branqueadora da família. É o que há de ser extirpado no tempo. A auto rejeição da negritude e, pior, o sentimento de auto-aniquilamento da negra é um dos sintomas do Regime de banzo ao qual a população negra foi imersa inicialmente com a escravidão e, no século XX, ganhou a sua modulação institucional eugênica.

No Regime de banzo modelado pela eugenia, a negritude deve ser objetada e incansavelmente eliminada para produzir a relação transcendental que, por sua vez, ajuda a criar e manter o mundo conceitual. O que quero dizer é que a degradação, a morte social e ontológica negra é a energia da qual se alimenta o mundo branco, é o que mantém a sua funcionalidade e existência. Por isso, as pessoas negras estão violentamente presas ao Regime do banzo, o que faz com que a psiquê negra seja afetada por abalos sísmicos constantes – medo, desbotamento ontológico, agressividade. Há holocausto metafísico no mundo antipreto, eugênico, que nos empareda na condição de zero humano.

O poeta Cruz e Sousa (1861-1898) – que viveu na segunda metade do século XIX abatido, apesar de todo o gênio, pelo determinismo racial, por uma ciência que via a sua negritude como degenerescência – em sua prosa poética *O emparedado*, transcreve de forma angustiante o que venho chamando de condição de zero humano, situação exemplar que constitui o Regime de banzo:

Se caminhares para a direita baterás e esbararás ansioso, aflito, n’uma parede horrendamente incomensurável de Egoísmos e Preconceitos! Se caminhares para a esquerda, outra parede, de Ciências e Críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto! Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de Despeitos e Impotências, tremenda, de granito, brancamente se elevará ao alto! Se caminhares, enfim, para atrás, ah! ainda, uma derradeira pa-

rede, fechando tudo, fechando tudo — horrível! — parede de Imbecilidade e Ignorância, te deixará n'um frio espasmo de terror absoluto. (SOUSA, 1898, p. 390)

Cruz e Sousa viveu a extração total do valor da vida, pois a sua negritude, como a de nós, negros e negras na atualidade, marca uma posição irreconciliável com o mundo e sua articulação gramatical. Emparedado em um mundo eivado de mitos coloniais de hierarquia racial, Cruz e Sousa teve a sua vida, a da sua esposa Gavita Rosa Gonçalves e dos quatro filhos obliterada, como matéria negra a ser apagada, pelo que os eugenistas chamavam de “veneno racial”, a tuberculose. Segundo Cunha (2020, p.68) os “venenos raciais” que estavam dentro da catalogação sanitária eugenista eram: “as doenças venéreas, a tuberculose, o alcoolismo, a nicotina e outras drogas, a loucura”. Nesse sentido, Gavita Rosa Gonçalves, a esposa de Cruz e Sousa, mulher negra emparedada no Regime de banzo instituído por esse mundo antipreto e violento, teve o que o cientificismo denominou de “crise de loucura” e foi, em 1896, internada no manicômio – local do quebranto da psiquê negra – durante seis meses. Na prosa poética intitulada *Balada de loucos*, o cisne negro descreve o momento em que a sua esposa é moída, assim como ele, pelo banzo. “Ela, transfigurada por tremenda alienação, louca, rezando e soluçando baixinho rezas bárbaras. Eu e ela, ela e eu! — ambos alucinados, loucos, na sensação inédita de uma dor jamais experimentada.” (SOUSA, 1898, p.261). Todos os estigmas, os “venenos raciais” de uma vida desgastada caíram sobre o poeta e sua família e, no final, todos morreram de tuberculose, tísicos de banzo.

Lima Barreto, outro escritor que viveu as prerrogativas antipretas das hierarquizações raciais e sentiu a dissecação de sua carne em mundo que o destituía de ontologia, nos traz em *Diário íntimo* (1900) relatos do inframundo – afetos extraídos do Regime de banzo que o solapou. O “veneno racial” em que o racionalismo científico o enquadrado foi o alcoolismo, ou mesmo o que eles chamavam de loucura etílica. O banzo se encrespou aos sete anos em sua “vida” depois de ter sofrido um ato de violência racial, de maneira que o regime de emparedamento negro azorragou a sua psiquê com a pulsão de morte, o suicídio, visto que ele estava em um mundo que funcionava para a eliminação da sua negritude.

Desde menino, eu tenho a mania do suicídio. Aos sete anos, logo depois da morte de minha mãe, quando eu fui acusado injustamente de furto, tive vontade de me matar. Foi desde essa época que eu senti a injustiça da vida, a dor

que ela envolve, a incompreensão da minha delicadeza, do meu natural doce e terno; e daí também comecei a respeitar supersticiosamente a honestidade, de modo que as mínimas coisas me parecem grandes crimes e eu fico abalado e sacolejante. Deu-me esse acontecimento, conjuntamente com a vida naturalmente seca e árida dos colégios, uma tristeza sem motivo, que é fundo de quadro, mas pelo qual passam bacantes em estertores de grande festa. Outra vez que essa vontade me veio foi aos onze anos ou doze, quando fugi do colégio. Armei um laço numa árvore lá do sítio da ilha, mas não me sobrou coragem para me atirar no vazio com ele ao pescoço. Nesse tempo, eu me acreditava inteligente e era talvez isso que me fazia ter medo de dar fim a mim mesmo. Hoje, quando essa triste vontade me vem, já não é o sentimento da minha inteligência que me impede de consumir o ato: é o hábito de viver, é a covardia, é a minha natureza débil e esperançada. (BARRETO, 1900, p. 59)

Lima Barreto descreve nesse trecho toda uma trajetória de morte social, isto é, o mundo antipreto como impossibilidade da vida negra e o soterramento ontológico como uma “triste vontade” – o banzo. Uma sensação que é presente constantemente, um fantasma que, devido à situação de extrema violência aos corpos negros, se incorpora com sua pulsação de morte: o suicídio.

Assim, o regime de banzo é o resultado de uma associação perniciosa e duradora entre negritude e animalidade, negritude e objetificação promovida e conceituada na história da ciência e da filosofia ocidental. Desde o iluminismo, há a imposição violenta de mitos coloniais de hierarquia racial em que o negro foi/é imaginado como um recipiente vazio, um não-ser, um zero ontológico. Todo esse aparato do mundo ocidental, e, no caso do Brasil mais radicalmente, o aparato eugenista legou ao negro, como efeito da violência total, o banzo.

A eugenia, como venho colocando, como modeladora do banzo corrente, se caracteriza como uma arquitetura perversa de arranjos de desejos e ansiedades, de energias, preocupações, prazeres, repulsões e fobias estruturadas em uma sociedade para a eliminação da negritude. Ela organiza os afetos em um mundo antipreto que pulsa para a morte da negritude, pois a morte negra é o nexos, é a energia que sustenta as suas bases ontológicas.

O Regime de banzo como o emparedamento total, como o inframundo em que a negritude está posta como carne incessantemente dissecada, triturada, como energia consumida que traz coerência e contentamento à psiquê do mundo visto como humano, isto é, do mundo de pessoas brancas e não negras sempre esteve presente como um zumbido em minha “vida”. Este zumbido se tornou um estouro quando, aos dez anos

de idade, brincava de guerra de mamonas com meus amigos em Narandiba, em Salvador, e vi um jovem negro ser assassinado com vários tiros. Após esse dia, uma torrente sanguínea de corpos negros se acumulou em minhas costas, abatidos pelos aparelhos de lei e justiça. O peso banzeiro da morte negra se tornou presente e uma sensação letal de que uma bala teleguiada já foi disparada e em qualquer lugar e momento em que esteja ela pode me acertar, devido a sua sanha libidinosa para consumir a carne negra, se tornou permanente. Fiquei preso no Regime de banzo e meu inconsciente eivado de vultos de morte. De alguma forma, eu consegui processar isso, parcialmente, nos poemas que compõe o meu livro *Banzo* (2020), em que a materialidade fragmentada, moída do corpo negro, se apresenta como vultos do inconsciente sofrido, traumatizado.

Há alguns dias, um tio meu, Florisvaldo, me enviou as fotos da carteira de identidade da minha avó, falecida em 1998. Minha avó, Maria Alexandrina dos Santos, nasceu em 1º de dezembro de 1928, em Salvador. Ver o seu rosto de novo, o cabelo penteado, a expressão forte e doce do seu olhar, a sua negrura que compôs outros corpos familiares, me trouxe conforto. Por outro lado, o carimbo institucional de “não alfabetizada”, o arquivo como marca da vida precária da minha avó, como a prova do Regime de banzo que estrutura a minha fragmentada família, que estrutura ainda a minha “vida-objeto” e a negritude me trouxe desassossego. A minha bisavó, Maria Francisca dos Santos, aparece como a única genitora da minha avó, Maria Alexandrina, e tudo indica que nasceu antes da falsa abolição em 1888, ou um pouco depois, como nos diz Saidiya Hartman, na *vida póstuma da escravidão*⁵, ou como eu venho chamando de inframundo em que a negritude está submersa. Compreendo aqui o inframundo como um submundo em que o negro é um objeto falante e a sua carne é a energia que a humanidade como um verme consome; também chamo isso de *o mundo do banzo negro*.

Beatriz Nascimento (2018), em seu ensaio *Meu negro interno*, nos traz algumas imagens, sintomas do que venho definindo como Regime de banzo, isto é, o aperto da memória do negreiro, a solidão, a amnésia, a ausência de identidade, de dores banzeiras que, como escreve Nascimento (2018, p. 241): “Querem me mostrar porque o negro brasileiro permanece como se tivesse recentemente saído do negreiro, perdido de si mesmo, das suas coisas, dos seus, como ausências contundentes na sociedade [...]”. Beatriz Nascimento nos ajuda a enxergar – com essa imagem dos primeiros passos de negros e negras

saindo do navio negreiro, em um frame que se atualiza de forma horrorosa, cotidianamente, há mais de 500 anos – o inframundo do banzo, da morte social e ontológica negra.

Tudo isso também, tomando as vivências da minha família como objeto desta reflexão mais uma vez, me faz pensar na trajetória da minha mãe, Maria do Socorro dos Santos Nunes, que viveu presa a “vida” inteira no negreiro da cozinha das mulheres brancas para que os seus filhos estudassem (visto que ela pouco pôde) para termos um “destino” melhor, para que eu pudesse ter condições de escrever esse ensaio. Por todos os lados, o negreiro afligi e aflige a minha família, o negreiro solapou a negritude, encaçapou cada pessoa negra no porão, no inframundo, que se faz presente como um ritual de emparedamento cotidiano, continuo e incessante.

Eu trouxe pessoas da minha família também para dar conta de um dos operadores do Regime de banzo, alienação natal, que é a violência da separação ancestral e genealógica ocorrida com a escravização e permanece em sua vida póstuma para os negros e negras na atualidade. A alienação natal com sua pulsão de morte circunscreve a nós, negros e negras, sempre como isolados genealógicos a cada nova geração, ou melhor, sempre como um arquivo único passível de ser destruído pelo arconte eugênico e apagado como história. Davi Nunes o único doutorando da família. Foda-se. Ser negro e negra no mundo antipreto é não ter estrutura de parentesco passado ou presente que seja respeitada, valorizada, protegida ou mesmo, às vezes, rastreável e arquivável.

Assim, a frase “De preto já basta eu”, como venho mostrando, revela uma gramática do mundo em que o corpo negro é a matéria a ser apagada e, como sentença, é um resíduo das teorias racialistas desenvolvidas no Brasil. É uma máxima do trauma negro na linguagem, como também é a manifestação do inframundo, isto é, de um sistema de violência absoluta.

Por outro lado, vale trazer a dimensão do banzo como um artefato conceitual, como um operador, uma imagem mental que abstrai, mapeia e busca implodir o mundo antipreto que se assenta sobre a negritude. Nesse nível de abstração, o que é Banzo? É uma forma de teoria crítica sobre o inframundo negro, como também uma interpretação analítica sobre o emparedamento, sobre a eugenia – sobre o holocausto metafísico que desmantela o negro e a negra ontologicamente como zero humano. Banzo é uma chave teórica que utiliza a experiência da

⁵ Saidiya Hartman nos diz que há a permanência da sujeição fundamental e contínua das pessoas negras independentemente da expansão progressiva de direitos e da cidadania formal.

violência e sofrimento negro na diáspora e, principalmente no Brasil, como acervo de análise crítica e metodológica. O banzo se alinha teoricamente ao Afropessimismo do mundo anglófono em relação à cissiparidade entre humanidade e negritude. Por outro lado, o banzo como léxico africano, afeto mareado surgido dentro do negreiro, tem sua semântica construída na gramática de luta e da violência sofrida pelo negro brasileiro e, a partir dessa posicionalidade,

busca analisar a experiência negra no mundo, ou melhor, a experiência inframundo do negro. Banzo também é uma atitude diante de artefatos artísticos e literários negros, é uma ferramenta analítica que nos leva a um nível alto de abstração sobre a negritude. Banzo busca delimitar e explodir os vultos antipretos do inconsciente – colapsa o consciente ordenado porque não há outra coisa a ser feita, a não ser a sua destruição.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARRETO, Lima. *Diário Íntimo*. Rio de Janeiro: Domínio Público, 1900. Disponível em: https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_87c3013269ff4f86803115c51774093a.pdf. Acesso em 2 de julho de 2021.
- CUNHA, Eneida Leal. História, historiografia e historicidade: a morte de Lima Barreto. Porto Alegre: Letrônica, v. 13, n. 3, p. 1 -8, jul.-set. 2020.
- LACERDA, João Batista. Sobre os mestiços no Brasil. *História, Ciências, Saúde*, Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.1, p. 234-242, mar. 2011. (Conferência “Sur le métis au Brésil”, Premier Congrès Universel des Races: 26-29 juillet 1911, Paris).
- MONTEIRO, Lobato. *O presidente negro*. Chapecó- SC: Ed. UFFS, 2020.
- NASCIMENTO, Abdias. *O quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista*. Rio de Janeiro: Editora Perspectiva, 2019.
- NASCIMENTO, Maria Beatriz. *Beatriz Nascimento, Quilombola e intelectual: Possibilidades nos dias de destruição*. São Paulo: Editora Filhos da África, 2018.
- NUNES, Davi. *Banzo*. Salvador: Organismo Editora, 2020.
- SOUSA, Cruz e. *Evocações*. Rio de Janeiro, 1ª edição, TYP, 1898.
- ROMERO, Silvio. *História da Literatura Brasileira*. Fatores da Literatura Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1902. Tomo 1.
- SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Por uma nação eugênica: higiene, raça e identidade nacional no movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1920. *Revista Brasileira de História da Ciência*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 146-166, jul.-dez. 2008.

DADOS DO AUTOR

Davi Nunes (ungareia@gmail.com). Doutorando, com financiamento CAPES, em Literatura, Cultura e Contemporaneidade – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.